

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS PARA UMA MIGRAÇÃO REGULAR, ORDENADA E SEGURA.

Ana Paula Rodriguez

05 de setembro de 2024.

Resumo

As migrações internacionais são impulsionadas por uma complexa combinação de fatores econômicos, políticos, ambientais e sociais, tornando-se um fenômeno global significativo para o desenvolvimento mundial. Milhões de pessoas atravessam fronteiras em busca de melhores condições de vida, oportunidades de emprego e segurança, ou são forçadas a migrar devido a conflitos, mudanças climáticas e perseguições. Nesse contexto, as organizações internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), desempenham um papel crucial ao defender uma migração regular, ordenada e segura. Essas organizações desenvolvem diretrizes que auxiliam Estados na busca de garantia do respeito aos direitos humanos dos migrantes, fornecem apoio e assistência durante o trânsito e promovem a cooperação entre os países de origem, trânsito e destino. Iniciativas como o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular orientam os governos na implementação de políticas mais justas e inclusivas.

Além de estabelecer diretrizes globais, as organizações internacionais fortalecem as capacidades institucionais dos países para lidar com os desafios da migração. Elas oferecem apoio técnico, promovem o compartilhamento de melhores práticas e facilitam o desenvolvimento de infraestrutura necessária para o acolhimento de migrantes e refugiados. Esses esforços são fundamentais para prevenir o tráfico de pessoas, reduzir os riscos da migração irregular e promover a integração social e econômica dos migrantes nas comunidades de acolhimento. A OIM, por exemplo, implementa programas de capacitação para trabalhadores humanitários e funcionários públicos, além de formar parcerias com a sociedade civil e o setor privado, ampliando o impacto de suas ações.

Antecedentes

O fenômeno migratório global intensificou-se significativamente nas últimas décadas, com milhões de pessoas movendo-se em busca de melhores condições de vida, segurança ou para escapar de crises humanitárias. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), havia aproximadamente 281 milhões de migrantes internacionais em 2020, um número que representa 3,6% da população mundial, um crescimento em relação aos 2,8% registrados em 2000 (OIM, 2020).

Esse aumento reflete uma série de fatores, desde crises políticas e econômicas até mudanças climáticas e conflitos armados. Em especial, mudanças no clima têm levado a migrações forçadas, uma vez que populações são forçadas a deixar suas terras por conta de desastres naturais e degradação ambiental. Esses fluxos migratórios, no entanto, frequentemente expõem os migrantes a situações de vulnerabilidade, onde seus direitos podem ser negligenciados.

Dada a complexidade e a escala desse fenômeno, as Nações Unidas, por meio da Organização Internacional para as Migrações (OIM), desempenham um papel fundamental na promoção de uma abordagem coordenada e estruturada para a migração. A OIM atua com o objetivo de assegurar uma migração regular, ordenada e segura, abordando as necessidades humanitárias dos migrantes e fortalecendo a cooperação internacional para a gestão migratória. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, em particular o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10.7, ressalta a importância de facilitar a migração e a mobilidade de forma segura e responsável, promovendo políticas migratórias planejadas e bem geridas (ONU, 2015). Essa agenda global reconhece a migração como um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável, incentivando os países a adotarem políticas que respeitem os direitos humanos e promovam a inclusão social dos migrantes.

Além disso, o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2018, representa um marco significativo para a governança migratória. Este pacto estabelece 23 objetivos destinados a enfrentar os desafios da migração internacional, entre os quais se destacam a promoção de caminhos de migração regular e o combate ao tráfico de pessoas (ONU, 2018). No entanto, a implementação prática desses objetivos varia entre os países e depende da capacidade de cada um em alinhar suas políticas internas com os princípios do Pacto. A OIM e outras agências da ONU, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), têm apoiado governos nacionais com assistência técnica, capacitação e monitoramento para que as diretrizes do pacto possam ser colocadas em prática.

Essas ações buscam promover uma migração que respeite a dignidade e os direitos dos migrantes, além de contribuir para a estabilidade e o desenvolvimento dos países de origem, trânsito e destino. Ao longo dos últimos anos, a OIM e outras organizações internacionais têm trabalhado com países em várias frentes: desde a prevenção de

migração irregular e apoio humanitário até a integração socioeconômica dos migrantes em suas novas comunidades. As iniciativas de cooperação entre países, como a criação de vias seguras para migração e o desenvolvimento de campanhas contra a xenofobia, são essenciais para garantir que o fenômeno migratório seja benéfico para todos. Ao enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da migração, essas organizações ajudam a construir uma governança migratória mais justa, inclusiva e sustentável para o futuro (IOM, 2020; UNHCR, 2019).

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pelas Nações Unidas em 2015, reconhece a importância da migração no contexto do desenvolvimento global. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 10.7, em particular, reforça o compromisso de facilitar a migração segura, ordenada e responsável, através da implementação de políticas migratórias planejadas e bem geridas (ONU, 2015). Esse objetivo reconhece a migração como um meio de reduzir as desigualdades, pois permite que pessoas busquem melhores condições de vida e contribuam para o desenvolvimento das economias e sociedades dos países de destino. Dessa forma, o ODS 10.7 ressalta a necessidade de garantir que os direitos dos migrantes sejam protegidos, e que eles possam contribuir positivamente para o desenvolvimento social e econômico, tanto de seus países de origem quanto de destino.

Além da Agenda 2030, o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2018, representa um avanço significativo no estabelecimento de diretrizes internacionais sobre migração. Este pacto foi elaborado em resposta aos desafios da migração irregular e para abordar as questões que afetam milhões de migrantes e países ao redor do mundo (ONU, 2018). Com um conjunto de 23 objetivos, o pacto busca promover vias de migração regular e segura, proteger os direitos dos migrantes e combater o tráfico e a exploração. Esses objetivos incluem a coleta e uso de dados precisos sobre migração, o fortalecimento de serviços de proteção aos migrantes e o aumento da cooperação internacional para resolver as causas profundas da migração forçada. Assim, o pacto estabelece um marco essencial para a colaboração entre países de origem, trânsito e destino, visando a construção de uma abordagem integrada e equilibrada para a gestão migratória.

Os compromissos firmados no Pacto Global refletem a necessidade de fortalecer a cooperação internacional e regional para abordar os desafios migratórios de maneira holística e inclusiva. Para isso, as organizações internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para

Refugiados (ACNUR), desempenham um papel vital ao apoiar os países na implementação dos objetivos do pacto.

A OIM, por exemplo, fornece assistência técnica e programas de capacitação, ajudando os países a desenvolverem políticas que garantam o respeito aos direitos humanos e promovam uma migração segura e digna. Além disso, essas organizações colaboram com a sociedade civil e com o setor privado, fomentando parcerias que ampliem o impacto das políticas migratórias e promovam a inclusão social dos migrantes (IOM, 2020; UNHCR, 2019).

No entanto, a implementação prática dos objetivos do Pacto Global varia amplamente entre os países, e muitos ainda enfrentam dificuldades para alinhar suas políticas internas com as diretrizes internacionais. Em algumas nações, questões políticas e econômicas, bem como a falta de infraestrutura adequada, dificultam a aplicação de medidas eficazes para o gerenciamento da migração. A pandemia de COVID-19, por exemplo, agravou esses desafios ao impor restrições de mobilidade e aumentar a vulnerabilidade dos migrantes (OIM, 2020). Diante disso, é crucial que a comunidade internacional continue a fortalecer os mecanismos de cooperação e a investir em soluções que promovam a integração dos migrantes e respeitem sua dignidade. À medida que o mundo avança para uma governança migratória mais coordenada e baseada em direitos humanos, o Pacto Global e a Agenda 2030 servem como guias fundamentais para a construção de um futuro mais inclusivo e equitativo.

Resultados

A partir de 2020, o ACNUR e a OIM intensificaram esforços para apoiar migrantes e refugiados em diversas regiões, destacando-se especialmente os refugiados venezuelanos e os deslocados internos devido a conflitos globais e a pandemia. Em 2023, estima-se que mais de 110 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas por causa de conflitos e crises humanitárias. Este número inclui 35 milhões de refugiados e 62,5 milhões de deslocados internos. Desde o início da crise venezuelana, a OIM e o ACNUR destinaram aproximadamente US\$ 1,44 bilhão para atender às necessidades de refugiados venezuelanos e de suas comunidades anfitriãs em 17 países da América Latina e Caribe, oferecendo serviços de abrigo, segurança alimentar, saúde e integração social (AGÊNCIA BRASIL, 2023; AS NAÇÕES UNIDAS EM BRASIL, 2023).

Na Colômbia, por exemplo, o ACNUR e a OIM trabalham em conjunto para fornecer assistência médica e psicológica, além de programas de capacitação profissional, visando a inclusão de refugiados venezuelanos na força de trabalho local. No Brasil, iniciativas como a Operação Acolhida, apoiada pelo ACNUR, buscam integrar os migrantes venezuelanos na sociedade através de programas de reassentamento e regularização migratória. Esses esforços ajudam a reduzir a vulnerabilidade dos migrantes, oferecendo-lhes opções de vida mais dignas e sustentáveis em seus países de acolhimento (IOM BRAZIL, 2023).

Na Europa, a guerra na Ucrânia desencadeou uma das maiores ondas de refugiados no continente desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 5 milhões de ucranianos buscando refúgio em países vizinhos. O ACNUR e a OIM têm trabalhado em países como Polônia e Moldávia para fornecer assistência humanitária imediata, incluindo abrigos temporários, acesso a serviços médicos e apoio psicológico. A assistência oferecida é essencial para ajudar os refugiados a enfrentar o trauma da guerra e a adaptação a novos ambientes, além de promover sua integração nas comunidades locais (UNHCR, 2023).

Em termos de sustentabilidade, a OIM tem implementado programas que visam não apenas a resposta emergencial, mas também soluções de longo prazo, como a educação e a capacitação profissional de migrantes e refugiados. Estes programas estão em funcionamento em países da África Subsaariana, como Uganda e Quênia, onde refugiados recebem treinamento vocacional para facilitar sua autossuficiência e inserção econômica no mercado local. Este enfoque ajuda a reduzir a dependência de assistência humanitária contínua, promovendo a inclusão econômica e a coesão social (AS NAÇÕES UNIDAS EM BRASIL, 2023).

Portanto, o ACNUR e a OIM buscam responder aos fluxos migratórios e de refugiados, promovendo ações coordenadas para a proteção e o apoio às pessoas migrantes. Com uma abordagem que combina assistência emergencial e desenvolvimento sustentável, essas organizações visam criar uma governança migratória mais inclusiva e resiliente em escala global.

Recomendações

Para fortalecer o papel das organizações internacionais na migração, recomenda-se:

- **Promover a cooperação internacional e regional, incentivando políticas migratórias harmonizadas.** A harmonização das políticas facilita a mobilidade e a integração dos migrantes, assegurando seu acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e combatendo práticas como o tráfico de pessoas (D'Angelo, 2020). Além disso, essa cooperação permite o intercâmbio de informações e boas práticas, promovendo uma gestão migratória mais eficaz e humanitária, apoiada por organizações internacionais como a OIM (Organização Internacional para as Migrações) (Mastrorillo et al., 2021). Assim, ao alinhar suas políticas, os países não apenas fortalecem a segurança e a proteção dos migrantes, mas também beneficiam suas economias e sociedades, promovendo uma migração que contribua positivamente para todos os envolvidos (UNHCR, 2022; OIM, 2021).
- **Aumentar o financiamento para programas de apoio aos migrantes e comunidades anfitriãs.** Com recursos adequados, governos e organizações internacionais podem implementar programas que atendam às necessidades básicas dos migrantes, como acesso à alimentação, moradia, saúde e educação, especialmente em contextos de crise, onde eles enfrentam condições precárias (Gonzalez, 2023). Além disso, o financiamento é essencial para expandir iniciativas de reassentamento e integração, oferecendo cursos de idiomas e treinamentos profissionais que ajudam os migrantes a se adaptarem e contribuírem para o desenvolvimento socioeconômico das regiões que os acolhem (Gonzalez, 2023). Investir nas comunidades anfitriãs também é vital para promover uma convivência harmoniosa, direcionando recursos para melhorias na infraestrutura e serviços públicos, além de campanhas que combatam a xenofobia (Bohra-Mishra e Massey, 2020).
- **Desenvolver sistemas de monitoramento eficazes para avaliar o impacto das políticas migratórias.** Esses sistemas devem coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos, abrangendo indicadores como taxas de migração, integração social e acesso a serviços essenciais (Carrillo, 2021). A implementação de mecanismos robustos permite que os governos identifiquem pontos fortes e lacunas em suas políticas, possibilitando ajustes contínuos. Além disso, a transparência e a responsabilidade promovidas por esses sistemas fomentam a confiança entre migrantes, comunidades locais e autoridades, assegurando a implementação justa das políticas (Carling, 2020). Com dados precisos, os formuladores de políticas podem compreender melhor as experiências e desafios dos migrantes, adaptando as políticas para atender grupos vulneráveis, como mulheres e crianças (ACNUR, 2022; OIM, 2023).

- **Investir em campanhas de sensibilização para combater a xenofobia e promover uma visão positiva da migração.** A xenofobia, frequentemente alimentada por desinformação, pode levar à discriminação e exclusão social, afetando tanto os migrantes quanto as comunidades anfitriãs (Mastrorillo et al., 2021). Campanhas eficazes podem desmistificar estereótipos negativos, destacando as contribuições dos migrantes para a economia, cultura e diversidade social dos países (Gonzalez, 2023). Além de buscar educar a sociedade, essas iniciativas também podem promover políticas públicas mais justas; uma percepção pública positiva da migração aumenta a probabilidade de que as autoridades adotem políticas inclusivas (UNHCR, 2023). Ao envolver líderes locais, e ao incentivar a interação entre migrantes e residentes por meio de diálogos e eventos culturais, as campanhas não apenas combatem a xenofobia, mas também criam um ambiente favorável para que a migração seja vista como uma oportunidade de enriquecimento cultural e desenvolvimento social, beneficiando toda a sociedade (OIM, 2023).

Considerações Finais

A migração regular, ordenada e segura é um fenômeno complexo que exige esforços coordenados entre países de origem, trânsito e destino. Para gerenciar os fluxos migratórios de maneira eficaz, é crucial que governos e organizações internacionais colaborem na promoção de políticas migratórias que respeitem os direitos humanos e garantam a segurança dos migrantes. Isso envolve a implementação de sistemas de vistos flexíveis, criação de rotas seguras para migração e proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes. Adaptar as políticas às realidades locais e regionais, considerando fatores econômicos, sociais e culturais, facilita a movimentação segura de pessoas e ajuda a mitigar crises humanitárias, combatendo práticas como o tráfico de seres humanos.

Além disso, a sustentabilidade dos esforços migratórios depende de um compromisso contínuo com o desenvolvimento econômico e social nos países de origem dos migrantes. Investir em programas que abordem as causas profundas da migração, como pobreza e violência, é essencial para criar condições que incentivem as pessoas a permanecer em suas comunidades. A cooperação internacional desempenha um papel vital, proporcionando suporte técnico e financeiro para iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável e a criação de empregos. O engajamento das comunidades locais nos processos de planejamento e implementação de políticas

migratórias é crucial para garantir que as vozes dos migrantes e cidadãos sejam ouvidas, estabelecendo um ciclo virtuoso que fortalece a migração regular e segura. Organizações internacionais como a OIM e o ACNUR têm desempenhado um papel crucial na promoção de uma governança migratória que respeite os direitos humanos e busque a inclusão social. Elas têm formulado diretrizes e criado um marco normativo, como o Pacto Global para a Migração Segura e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que orientam os Estados na adoção de políticas mais humanitárias e inclusivas. No entanto, a eficácia desses acordos depende do comprometimento contínuo dos governos nacionais e da sociedade civil em sua implementação, exigindo que diretrizes sejam traduzidas em ações concretas nas políticas nacionais.

A implementação dos princípios acordados nos pactos globais é um desafio que envolve múltiplas partes interessadas. Os governos devem se comprometer a adotar leis e políticas que se alinhem aos compromissos internacionais, além de investir em programas e infraestrutura que garantam a proteção dos direitos dos migrantes. Isso inclui a criação de mecanismos para monitorar a situação dos migrantes e alocar recursos adequados. A colaboração entre diferentes ministérios e níveis de governo é fundamental para garantir uma abordagem integrada que considere as diversas dimensões da migração, desde segurança até desenvolvimento econômico.

Por fim, construir uma governança migratória global que respeite os direitos humanos e promova a inclusão social apresenta desafios significativos, como disparidades econômicas e políticas entre os países. A retórica anti-imigração, sobretudo de uma crescente extrema-direita que tem ganhado força, pode dificultar a aceitação de políticas inclusivas e humanitárias. Portanto, é essencial que organizações internacionais promovam o diálogo e a cooperação entre países, incentivando a adoção de políticas que reconheçam a migração como uma oportunidade de desenvolvimento, e não como uma ameaça.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Crise humanitária: OIM e ACNUR destinam US\$ 1,44 bilhão para atender refugiados venezuelanos. 2023. Disponível em: <https://www.agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 8 out. 2024.

ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS. Global Trends: Forced Displacement in 2019. Genebra: UNHCR, 2020. Disponível em: <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html>.

AS NAÇÕES UNIDAS EM BRASIL. Ações da OIM e ACNUR no apoio a migrantes e refugiados. 2023. Disponível em: <https://www.onu.org.br>.

BOHRA-MISHRA, Pratiksha; MASSEY, Douglas S. Migration in the time of COVID-19: The case of the United States and Mexico. *Population and Development Review*, v. 46, n. 1, p. 25-50, 2020. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/10.1111/padr.12338>

CARRILLO, Jorge. Data and Migration: A Global Overview. Migration Policy Institute, 2021. Disponível em: <https://www.migrationpolicy.org/research/data-and-migration-global-overview>

D'ANGELO, Marco. The Role of International Cooperation in Migration Governance. *International Journal of Migration Studies*, v. 12, n. 3, p. 45-67, 2020. Disponível em: <https://ijms.org/the-role-of-international-cooperation>.

GONZALEZ, Maria. Financial Support for Migrants: A Critical Need. *Journal of Refugee Studies*, v. 36, n. 2, p. 90-110, 2023. Disponível em: <https://academic.oup.com/jrs/article/36/2/90/6000120>.

IOM BRAZIL. Operação Acolhida e inclusão de migrantes. 2023. Disponível em: <https://www.iom.int/brasil>.

MASTRORILLO, Maria et al. Harmonizing Migration Policies: Challenges and Opportunities. *Global Governance*, v. 27, n. 3, p. 289-310, 2021. Disponível em: <https://www.globalgovernancejournal.com/article/view/12703>.

OIM. Relatório Anual sobre Migração e Desenvolvimento 2021. 2021. Disponível em: <https://www.iom.int/migration-and-development-annual-report-2021>.

OIM. Planos de resposta e monitoramento de migrantes. 2022. Disponível em: <https://www.iom.int/responding-to-crises>.

OIM. Campanhas de sensibilização e combate à xenofobia. 2023. Disponível em: <https://www.iom.int/anti-xenophobia-campaigns>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular. Nova York: ONU, 2018. Disponível em: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Resolução A/RES/70/1, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Relatório mundial sobre migração 2020. Genebra: Organização Internacional para as Migrações, 2020.

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES. Global Trends: Forced Displacement in 2019. Genebra: UNHCR, 2020. Disponível em: <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html>.

UNHCR. Relatório Global sobre Tendências de Refugiados 2022. 2022. Disponível em: <https://www.unhcr.org/globaltrends2022>.

UNHCR. Resposta à crise da Ucrânia. 2023. Disponível em: <https://www.unhcr.org/ukraine>.

Ana Paula Rodriguez (InterAgency Institute): Doutora e Mestre em História Comparada. Pós-doutora em Administração pelo Instituto COPPEAD (UFRJ). Consultora da Organização Internacional para as Migrações (OIM), América Latina. Pesquisadora Associada e Conselheira do InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
